
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920634>
УДК 336.64

Бояринцев К.Д.

Бояринцев Кирилл Денисович, магистр, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 49. E-mail: boyarintzew.kirill2010@yandex.ru.

Особенности идентификации и оценки интеллектуального капитала при оценке высокотехнологичного бизнеса

Аннотация. Целью данной статьи являются рассмотрение специфики идентификации интеллектуального капитала высокотехнологичного бизнеса, а также анализ методов оценки интеллектуального капитала данного типа бизнеса. Актуальность данной темы состоит в том, что в данный момент для развития российской экономики необходимы высокотехнологичные отрасли, а значит, необходимо обладать инструментарием грамотной оценки основных активов компаний, которые функционируют в данной отрасли. В рамках данной работы рассмотрено понятие высокотехнологичных компаний и интеллектуального капитала, приведены примеры высокотехнологичного бизнеса и высокотехнологичных отраслей, а также проанализированы подходы и методы оценки интеллектуального капитала высокотехнологичных компаний. Обоснованное применение того или иного метода оценки поможет развивать высокотехнологичные компании, и, следовательно, приведет к повышению конкурентоспособности отечественной экономики.

Ключевые слова: оценка стоимости, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, интеллектуальная собственность, оценка нематериальных активов, оценка интеллектуального капитала, высоко-технологичный бизнес.

Boyarintsev K.D.

Boyarintsev Kirill Denisovich, Financial University under the Government of the Russian Federation, 125167, Moscow, Leningradsky avenue, 49. E-mail: boyarintzew.kirill2010@yandex.ru.

Analysis of financial regulation of the automotive industry

Abstract. The purpose of this article is to consider the specifics of identifying the intellectual capital of a high-tech business, as well as the analysis of methods for assessing the intellectual capital of this type of business. The relevance of this topic lies in the fact that at the moment high-tech industries are needed for the development of the Russian economy, which means that it is necessary to have the tools for a competent assessment of the main assets of companies that operate in this industry. Within the framework of this work, the concept of high-tech companies and intellectual capital is considered, examples of high-tech business and

high-tech industries are given, as well as approaches and methods for assessing the intellectual capital of high-tech companies are analyzed. The reasonable application of one or another assessment method will help to develop high-tech companies, and, consequently, will lead to an increase in the competitiveness of the domestic economy.

Key words: valuation, intellectual capital, intangible assets, intellectual property, valuation of intangible assets, valuation of intellectual capital, high-tech business.

Для начала необходимо дать определение высокотехнологичным компаниям. Высокотехнологичными компаниями являются фирмы, осуществляющие деятельность по созданию нового (инновационного) продукта или предоставлению новых услуг.

Чтобы было легче идентифицировать высокотехнологичные компании можно привести несколько основных критериев отнесения бизнеса к высокотехнологичному:

- производство уникальных продуктов, предоставление уникальных услуг;
- наукоемкий фундамент функционирования;
- высокий уровень нематериальных активов и расходов на НИОКР;
- технология присутствует в перечне критических технологий России.

Далее будут приведены примеры высокотехнологичных фирм. К высокотехнологичным можно отнести компании информационно-коммуникационных технологий (например, АBBYY, Лаборатория Касперского, МТС, VK, Яндекс и так далее), наукоемкого сервиса (например, Госуслуги, Озон, Спарк, HeadHunter, РОС-НАНО и прочие), электроники (например, Redmond, BORK, Polaris и другие), машиностроения (например, Камаз, Газ, ОДК, Ростех и иные), химические (примером являются СИБУР, Технониколь, РОСАТОМ, Акрон), авиакосмические (Роскосмос, ОАК, Вертолеты России), биотехнологии (Герофарм, Р-Фарм, Splat). Конечно, есть еще множество других отраслей экономики, которые можно назвать высокотехнологичными, но для понимания достаточно вышеизложенных.

Росстат относит к высокотехнологичным такие отрасли как производство лекарств, медикаментов, компьютеров, ле-

тательных аппаратов, химических веществ, транспортных средств, информационных технологий, разработка и различные научные исследования.

Перед тем как перейти к оценке интеллектуального капитала в рамках оценки стоимости высокотехнологичного бизнеса, необходимо понять особенности оценки данного типа компаний.

Можно выделить следующую специфику:

- Довольно большой уровень НМА и интеллектуальной собственности;
- Высокая тайна к ноу-хау;
- Большая доля высококвалифицированного персонала;
- Множество проектов для долгосрочных вложений;
- Взаимосвязь цикла фирмы с жизненным циклом товаров и технологий;
- Главное конкурентное преимущество – уникальность товаров.

Именно из-за этих особенностей необходимо тщательно оценивать и анализировать интеллектуальный капитал, так как это поможет более точно оценить высокотехнологическую организацию.

Интеллектуальный капитал – сумма знаний, умений, навыков и опыта, представляющих для фирмы определенную ценность. Исследователи пришли к тому, что интеллектуальный капитал можно разделить на несколько составляющих [7]:

- Рыночный (покупательский, клиентский) капитал

Капитал, связанный с клиентами компании. Примерами могут являться бренд, наименование, товарный знак, взаимоотношения с клиентом, деловая репутация и т.д.

- Человеческий капитал

Навыки, знания, умения и опыт работников компании, их квалификация.

• Структурный (организационный) капитал

Капитал, который связан с внутренними процессами, кроме человеческого. Примерами могут служить патенты, ноу-хау, инфраструктура компании, организационная структура, лицензии, налаженные бизнес-процессы.

Нематериальные активы отражаются на балансе компании, другие же компоненты интеллектуального капитала будут являться частью гудвилла компании. Нематериальные активы не аккумулируют все составляющие интеллектуального капитала, которые воздействуют на стоимость высокотехнологичного бизнеса [4].

Самыми популярными для оценки НМА являются методы доходного подхода [5]:

- метод преимущества в доходах;
- метод выигрыша в себестоимости;
- метод одновременного преимущества в доходах и расходах;
- метод освобождения от роялти;
- методы дробления прибыли.

В данный момент осуществляется модернизация методологии доходного подхода для оценки НМА, что очень важно и своевременно для оценки высокотехнологичных фирм [3]. В развитие метода избыточных прибылей разработаны методы избыточных денежных потоков (как капитализации, так и метод дисконтирования, например, метод МЕЕМ – многопериодный метод избыточного денежного потока), методы, базирующиеся на концепции экономической прибыли (EVA, SVA, CVA, MVA, EBO), использовании теории опционов (биномиальные модели, модель Блэка-Шоулза, модель Кокса-Росса-Рубинштейна), методы имитационного моделирования, а также ставятся вопросы о применении методов портфельного анализа к объектам интеллектуальной собственности, которые требуют дополнительной проработки.

Сравнительный подход к оценке нематериальных активов именно высокотехнологичных компаний редко используется, так как данные компании разрабатывают

уникальные товары, то есть не обладают аналогами в прямом смысле.

Затратный подход основан на расчете расходов, которые были понесены во время разработки технологий. Проблема в том, что подход не дает возможность учесть рыночную стоимость активов [6]. Даже если расходы на создания были не большими, это не значит, что рыночная стоимость будет низкой, так как актив может удовлетворять потребности рынка и не имеет аналогов. Может быть и обратная ситуация, когда затраты на разработку велики, а рынком данные активы не оцениваются столь высоко. Затратный подход можно использовать как нижнюю границу стоимости нематериального актива – это удобно для самого производителя актива, при желании его реализовать.

Большинство составляющих рыночного (потребительского, клиентского) капитал можно оценить доходным подходом: наименования, товарные знаки, сайт и другие. Дискуссионным вопросом является оценка компонентов, которые включает в себя гудвил, так как достаточно сложно их выделить и идентифицировать.

Структурный капитал также можно оценить традиционными методами. Например, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, лицензии. Сложно оценить организационную структуру, налаженные бизнес-процессы и прочие составляющие. Для этого можно использовать консультантов, которые примерно могут рассчитать влияние данных компонентов капитала на стоимость компании. В данный момент методология только развивается.

С человеческим капиталом тоже дела обстоят сложно. Основной штат можно оценить по уровню квалификации, также рабочий персонал можно оценить затратным подходом по стоимости их труда, затратам на обучение. А вот ключевые фигуры компании или важных работников можно оценить доходным подходом, то есть основываясь на денежных потоках, которые приносят для компании данные работники.

Далее будут представлены активы и более точные методы их оценки (табл. 1).

Таблица 1. Методы оценки НМА высокотехнологичного бизнеса

Вид НМА	Метод оценки
Патенты	Метод преимущества в прибыли, освобождения от роялти
Конструкторская документация	Метод преимущества в прибыли, освобождения от роялти
ПО, сайты	Метод выигрыша в себестоимости
Товарные знаки	Метод освобождения от роялти
Клиентская база	Метод избыточного дохода
Персонал	Методы затратного подхода

Таким образом, были даны разобраны определения и характеристики высокотехнологичного бизнеса и интеллектуального капитала, а также названы особенности высокотехнологичного бизнеса и составляющие интеллектуального капитала. Были проанализированы подходы и методы, которыми можно оценивать основные компоненты составляющих интеллектуального капитала, а именно рыночного, структурного и человеческого капитала. В процессе произошло понимание дискуссионных вопросов и сложностей оценки некоторых компонентов интеллектуального капитала.

В данный момент происходит переход к развитию высокотехнологичных отраслей, которые используют в основном нематериальные, интеллектуальные ресурсы. Развитие и результативность высокотехнологичных компаний связана с конкурентными преимуществами, которые создаются благодаря вложениям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также ква-

лификацию работников. Так как высокотехнологичные компании создают новые технологии, значит они прямым образом воздействуют на развитие отечественной экономики. По отношению к другим странам в данный момент в России средний уровень развития высоких технологий. За последние годы можно констатировать низкий, но все же рост данных отраслей.

Как было разобрано выше, традиционные методы идентификации и оценки стоимости интеллектуального капитала высокотехнологичных компаний все еще используются, так как нет совершенных новых методологий оценки сложно идентифицируемых компонентов интеллектуального капитала.

Из-за перспектив будущего роста высокотехнологичного бизнеса и тенденций роста доли высокотехнологичных отраслей в экономике России следует, что необходимо и дальше проводить исследования методологии оценки стоимости интеллектуального капитала высокотехнологичных фирм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)»: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 385.
2. Международные стандарты оценки 2017 / пер. с англ.; под ред. И. Л. Артеменкова, С. А. Табаковой. М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2017.
3. Пузыня Н.Ю. Анализ и совершенствование стандартов оценки стоимости нематериальных активов // Имущественные отношения в РФ. 2018. №7 (202). С. 50-56.
4. Федотова М.А. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность корпорации: оценка и управление / Федотова М.А., Тазихина Т.В., Леонтьев Б.Б., Леонтьева В.Б., Лосева О.В., Мамаджанов Х.А. М.: КноРус, 2021. 187 с.
5. Петрикова Е.М., Исаева Е.И., Овсянникова М.А. Методы оценки стоимости нематериальных активов // Международный бухгалтерский учет. 2015. №10 (352). С. 39-53.
6. Мануйленко В. В., Ермакова Г.А. Интеллектуальный капитал корпорации: управление и оценка. М.: КноРус, 2023. 262 с.
7. Федотова М.А. Интеллектуальный капитал организации: управление и оценка: Монография; Финуниверситет. М.: Финуниверситет, 2014. 252 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. On approval of the Federal Valuation Standard "Valuation of Intangible Assets and Intellectual Property (FSO No. 11)": Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 385 dated June 22, 2015.
2. International Valuation Standards 2017 / translated from English; edited by I. L. Artemenkov, S. A. Tabakova. M.: All-Russian public organization "Russian Society of Appraisers", 2017.
3. Puzynya N.Yu. Analysis and improvement of standards for assessing the value of intangible assets // Property relations in the Russian Federation. 2018. No. 7 (202). pp. 50-56.
4. Fedotova M.A. Intangible assets and intellectual property of a corporation: evaluation and management / Fedotova M.A., Tazikhina T.V., Leontiev B.B., Leontieva V.B., Loseva O.V., Mamadzhanov H.A. M.: KnoRus, 2021. 187 p.
5. Petrikova E.M., Isaeva E.I., Ovsyannikova M.A. Methods of valuation of intangible assets // International accounting. 2015. No.10 (352). pp. 39-53.
6. Manuylenko V. V., Ermakova G.A. Intellectual capital of a corporation: management and evaluation. Moscow: KnoRus, 2023. 262 p.
7. Fedotova M.A. Intellectual capital of the organization: management and evaluation: Monograph; Financial University. M.: Financial University, 2014. 252 p.

Для цитирования:

Ворошилова Е.А. Триггеры употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте // Гуманитарный научный вестник. 2023. №4. С.18-22. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2023/04/Voyarintsev.pdf>